

Descripción del uso del clúster HTCondor del grupo GUAIX

Sergio Pascual <sergiopr@fis.ucm.es> Octubre de 2025

Este documento describe el uso del clúster HTCondor Onix, que se ha construido con recursos del grupo GUAIX, perteneciente al Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid.

El uso de ordenadores potentes para realizar cálculos intensivos es habitual en diversas disciplinas científicas. En el caso de nuestro grupo de investigación, la estrategia adoptada para proporcionar capacidad de cálculo intensivo ha sido la adquisición de estaciones de trabajo de alto rendimiento, que se han financiado mediante distintos proyectos. Con el paso del tiempo, estos equipos quedan relegados o se consideran obsoletos, aunque muchos de ellos siguen siendo perfectamente funcionales y podrían aprovecharse para tareas de cálculo.

Con el objetivo de reutilizar estos ordenadores y cubrir las necesidades computacionales del grupo, se ha construido un clúster basado en **HTCondor**¹ [1], un sistema de gestión de trabajos que permite distribuir cargas de trabajo entre múltiples nodos.

La técnica conocida como **High Throughput Computing (HTC)** permite procesar grandes volúmenes de tareas mediante nodos distribuidos, facilitando así la reutilización eficiente de recursos existentes.

El clúster **Onix** del grupo GUAIX está compuesto por entre seis y nueve nodos Linux, dependiendo del momento, con sistemas operativos como Rocky Linux 9, RHEL 9 y Alma Linux 10. La memoria RAM de los nodos varía entre 16 y 128 GB. La arquitectura del clúster incluye un nodo orquestador, un punto de entrada (pollux.fis.ucm.es) y varios nodos de cálculo, cada uno de ellos una estación de trabajo independiente.

El modo de operación en un clúster HTC consiste en dividir la carga de trabajo en tareas lo más pequeñas posible que puedan ejecutarse de forma independiente. A través de ficheros **.sub**, propios de HTCondor, se describe la ejecución de cada tarea. El orquestador se encarga de asignar los trabajos a los nodos disponibles, gestionar su ejecución y recopilar los resultados.

Dado que las tareas se ejecutan en nodos distintos, tanto la aplicación como los datos necesarios deben enviarse a cada nodo por separado. No obstante, algunos nodos comparten una carpeta mediante NFS, lo que simplifica este proceso. Además, HTCondor

¹ <https://htcondor.org/>

permite ejecutar aplicaciones encapsuladas en contenedores, siendo compatibles los formatos **Aptainer** y **Docker**.

La mayoría de los ordenadores utilizados en el clúster son equipos dedicados, que no estaban siendo empleados en otras tareas antes de su incorporación. Dos de los nodos del clúster han sido financiados por el proyecto europeo AC3[2]. Uno de los nodos del clúster corresponde a un equipo personal cedido temporalmente por un investigador del grupo. También se han realizado pruebas para integrar estaciones de trabajo personales al clúster en horarios específicos o cuando su carga de trabajo es baja.

Para utilizar el clúster, el único requisito técnico es disponer de una cuenta de usuario en pollux.fis.ucm.es, la cual debe solicitarse al administrador del sistema.

Actualmente, el clúster **Onix** se encuentra en fase experimental, por lo que no se han definido políticas de uso en cuanto a tiempo de cómputo ni capacidad de almacenamiento.

Si el clúster Onix ha sido útil en tu investigación, te agradeceríamos que incluyeras el siguiente reconocimiento:

“Este trabajo ha sido realizado en parte mediante el uso de los recursos informáticos del grupo GUAIX <https://quaix.ucm.es/> del Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid.”

Referencias

[1] Thain, D., Tannenbaum, T., & Livny, M. (2005). *Distributed computing in practice: The Condor experience*. *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, 17(2-4), 323–356. <https://doi.org/10.1002/cpe.938>

[2] European Commission. (2022). *Agile and Cognitive Cloud edge Continuum management (AC3)*. Horizon Europe Programme. Grant Agreement No. 101093129. <https://cordis.europa.eu/project/id/101093129>